

ЭЛЕКТРОН БИТИМЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Санакулова Мадина Жамшид қизи

Тошкент давлат юридик университети магистратура босқичи

“Халқаро тижорат” йўналиши талабаси

Gmail: sanakulovamadina16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208390>

Бугунги жадал ривожланиш даврида ҳукумат ва президент ахборот коммуникация сектори ва айниқса, рақамли иқтисодиётни, шу жумладан электрон тижоратни ривожлантиришга катта аҳамият бермоқда.¹ Умуман олганда, электрон тижорат деганда, ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда тузиладиган шартномага мувофиқ амалга ошириладиган товарлар (ишлар, хизматлар) олди-сотдиси тушунилади.²

Замонавий жамиятда, электрон битимлар тижорат ва маълумот алмашиш учун асосий воситалар бўлиб, уларнинг ҳуқуқий тартибга солиниши: улар фаол бошқарилиши ҳамда шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги жихатидан ҳам жамият учун муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда ижтимоий тармоқлар орқали тузилган битимларни ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган бир қанча норматив- ҳуқуқий ҳужжатларимиз мавжуд. Жумладан, интернет орқали тузиладиган битимларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солувчи миллий қонунчилик нормалари соҳасига кўра иккита катта гуруҳга бўлинади.

1. Электрон тижорат билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни тартибга соувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.

2. Шартномавий ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Ўзбекистон Республикасида электрон битимлар куйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тартибга солинади:

Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги, “Электрон тижорат тўғрисида”ги, “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг –“Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3724-сон қарори, “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 3 июльдаги ПҚ-3832-сон қарори, “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувига рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 13 декабрьдаги ПФ-5598-сон Фармони, “Рақамли иқтисодиёт ва Электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 18 майдаги ПҚ-4321-сон қарори, шунингдек, “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрельдаги ПҚ-4699-сон қарори ва бошқа бир қатор қонун ва қонуности ҳужжатлар.

¹ MannanovaS. (2020). Проблемы развития электронной коммерции в Узбекистане. Архив научных исследований, 1(4). извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3866>

² Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги ЎРҚ-792-сонли Қонун.

Мамлакатимизда хўжалик юритувчи субъектлар, жумладан, кичик бизнес ва тадбиркорлик вакиллари томонидан ўз фаолиятлари жараёнида электрон тўловлар ва электрон тижорат имкониятларидан самарали фойдаланиш, уларнинг рақобатбардошлигини мустақкамлаш ва юқори иқтисодий натижаларга эришишларида етарли ҳуқуқий асос яратилган. Бироқ, ахборот технологиялари ва тижоратнинг бугунги кундаги ривожланиш даражаси электрон тижорат соҳасидаги муносабатларни янада кенгроқ ва мукамалроқ тартибга солишни талаб этади.³

Қайд этиш лозимки, Интернет тармоғидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар бир қатор жиҳатлари билан анъанавий реал маконда юзага келадиган муносабатлардан фарқланади. Шу сабабли ҳам Интернет тармоғида вужудга келадиган фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда, ушбу муносабатларнинг субъектлари, шу жумладан, заиф тараф бўлган истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлашга нисбатан ҳам алоҳида ёндашув талаб этилади. И.Р.Рустамбеков интернет тармоғидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш масалаларини тадқиқ қилар экан, бу шартномаларда эътибор қаратилиши лозим бўлган асосий жиҳатлар сифатида тарафларни идентификация қилиш, битимларга оид ахборотни сақлаш муҳимлигини кўрсатади ва бу айти пайтда мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш учун аҳамиятли эканини қайд этади.⁴

Ўзбекистонда электрон тижоратнинг ривожланиши Ўзбекистон меҳнат бозори структурасига ижобий таъсир кўрсатади. **Биринчидан**, юқори ахборот технологияларини саноатлаштириш минглаб янги иш ўринларини яратади. **Иккинчидан**, Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарорлашиши, товар ва хизматларнинг рақобатбардошлиги кучайиши ва электрон тижорат ривожланишининг бир пайтда содир бўлиши экспорт имкониятларимизнинг ошишига олиб келади. **Учинчидан**, электрон тижорат аҳоли турмуш даражасининг яхшиланишини, маркетинг, менежмент каби соҳаларнинг ривожланишини таъминлайди.⁵

Мамлакатимизда ушбу натижаларга эришиш учун қўйидаги муаммоларни бартараф этишимиз мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, электрон тижорат соҳасида илмий изланишларни чуқурлаштириш зарур. Илмий ишлар, мақолалар ёзиш, махсушлаштирилган интернетресурслар яратиш, доимий форум ва конференциялар ташкил этиш, кадрлар таёрлашда электрон тижоратнинг нафақат техник, балки иқтисодий ва ҳуқуқий хусусиятларини ҳам инобатга олиш керак.

Иккинчидан, телекоммуникацион хизматларни кўрсатиш соҳасида рақобатни ривожлантириш. Бу хизмат сифатининг ошишига, нархлар даражасининг тушишига ва электрон тижорат учун маълум интернет-аудиторияларининг яратилишига олиб келади.

Учинчидан, АКТ соҳасига инвестицияларни киритиш учун қулай ҳуқуқий шароитнинг кўрсатилган тартибда доимий мавжуд бўлишини таъминлаш. Ўзбекистонда электрон

³ <https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/6582/5687>

⁴ Рустамбеков И.Р. Интернет тармоғидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш: Юрид. фан. докт. дис. ...автореф. – Тошкент: 2017. 19-б..

⁵ <https://zenodo.org/records/8081362>

тижоратни ривожлантириш имкониятлари йилдан йилга ўсиб бораётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Унинг ривожланиши миллий ишлаб чиқарувчиларимизга янги бозорлар очиш, янги мижозлар топиш имкониятларини яратади. Электрон тижоратни ривожлантириш бўйича танланган ва амалдаги йўлдан тўғри бориш, келажакда Ўзбекистон иқтисодиётини жаҳон бозорининг етакчи вакиллари билан бирига айлантиради.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 сентябрьда қабул қилинган “Электрон тижорат тўғрисида”ги ЎРҚ-792-сонли Қонуни;
2. Рустамбеков И.Р. Интернет тармоғидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш: Юрид. фан. докт. дис.автореф. – Тошкент: 2017. 19-б;
3. Mannanova S. (2020). Проблемы развития электронной коммерции в Узбекистане. Архив научных исследований, 1(4). извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3866>;
4. <https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/6582/5687>;
5. <https://zenodo.org/records/8081362>.